

Pembuatan paduan *austenitic stainless steel* AISI 321 menggunakan material *ferronickel* lokal

Fahmi Zoelfan Fauzi^a, Muki Satya Permana^b, Djoko Hadi Prajitno^c, Sugiharto^d

^aAlumni Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pasundan, Bandung

^bProgram Studi Teknik Mesin, Universitas Pasundan, Bandung

^cBadan Riset dan Inovasi Nasional, Bandung

fahmizf19@gmail.com

ABSTRAK

Austenitic Stainless Steel AISI 321 adalah material penyempurnaan AISI 304 dengan menambahkan unsur titanium untuk mereduksi sensitisasi. Penambahan unsur titanium akan menghasilkan butir yang mengandung *titanium carbide* (TiC) dan mereduksi endapan *chromium carbide* ($Cr_{23}C_6$) pada batas butir. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat paduan material AISI 321 yang sesuai dengan standar. Pengujian yang digunakan yaitu pengujian struktur mikro, pengujian komposisi (*Optical Emission Spectrometer*), pengujian kekerasan *Vickers*. Pengujian struktur mikro menunjukkan adanya struktur *austenite* pada permukaan spesimen paduan. Pengujian komposisi (*Optical Emission Spectrometer*) menunjukkan hasil rancangan paduan spesimen yang sudah mendekati standar, namun terjadinya penurunan persentase unsur seperti *chromium* (Cr) dan titanium (Ti). Hal ini dapat disebabkan oleh area penguapan pada saat pengujian komposisi kurang menyeluruh. Pada pengujian kekerasasan *Vickers* menunjukkan bahwa spesimen paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki nilai kekerasan dengan rata-rata 249 HV. Spesimen paduan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% memiliki kekerasan dengan rata-rata 137,6 HV. Hal ini menunjukkan bahwa spesimen paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%, yang dapat diakibatkan oleh kandungan *chromium* (Cr) pada spesimen paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% lebih tinggi dan dapat meningkatkan nilai kekerasan pada paduan.

Keywords: *Austenitic stainless steel*, pembuatan paduan AISI 321, *titanium carbide*, *chromium carbide*, *ferro-nickel-chrome*

Diterima 30 September 2023; **Dipresentasikan** 5 Oktober 2023; **Publikasi** 27 Mei 2024

PENDAHULUAN

Austenitic Stainless Steel AISI 321 adalah material yang disempurnakan dari AISI 304. Mereduksi sensitisasi dengan menambahkan unsur titanium (Ti). Penambahan unsur titanium akan menghasilkan butir yang mengandung *titanium carbide* (TiC) dan mereduksi endapan *chromium carbide* ($Cr_{23}C_6$) pada batas butir. *Austenitic stainless steel* AISI 321 mempunyai sifat mampu las yang baik, mampu bentuk yang baik dan tahan terhadap endapan *chromium* ketika terkena temperatur tinggi [1]. Baja AISI 321 banyak digunakan untuk bahan pembuatan tangki, sambungan ekspansi dan tabung elemen panas [2]. Dalam penelitian ini dilakukan eksperimen untuk membuat paduan baja AISI 321 yang sesuai dengan standar dengan menggunakan material lokal yang tujuan untuk memanfaatkan hasil pertambangan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan material utama *Ferronickel* lokal

dan metode peleburan yang digunakan yaitu metode *Electric Arc Furnace*.

METODE

Tahapan penelitian ini dapat mengikuti proses diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Tahapan penelitian pada eksperimen ini dimulai dari persiapan material dan peralatan yang digunakan. Dimulai dari persiapan tungku, unsur paduan, dan *grinding & polishing machine*. Setelah alat dan material telah disiapkan, maka dilakukan perancangan paduan yang akan dilebur. *Material balance* yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1. Setelah dilakukan perancangan komposisi, paduan dilebur menggunakan *Electric Arc Furnace* dengan 4 kali peleburan. Lalu paduan yang telah dilebur memasuki tahap pengujian yaitu pengujian struktur mikro, pengujian komposisi dan pengujian kekerasan *Vickers*.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tabel 1. Material Balance

Komposisi (%)	Fe	Fe-Ni	Cr	Mn	Ti	Total
Paduan 1	39,25	41,25	17	2	0,5	100
Paduan 2	38,7	40,7	18	2	0,6	100
Paduan 3	38,15	40,15	19	2	0,7	100

Material dasar yang digunakan yaitu *ferronickel* lokal yang memiliki komposisi 72,95% Fe dan 25,92% Ni. Material tersebut telah dilakukan pengujian komposisi di Balai Besar Logam dan Mesin (*Metal Industries Development Center*) dan menggunakan metode ASTM E1621 menggunakan alat pengujian XRF BRUCKERS S1 TITAN dengan nomor seri 600N6128.

Variasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan membedakan kandungan unsur *chromium* (Cr) dan titanium (Ti) untuk mengetahui perbedaan kualitas spesimen paduan yang dihasilkan. Kualitas paduan hasil rancangan pada penelitian ini akan diketahui setelah proses pengujian dan analisis dilakukan.

Set Up Pengujian pada penelitian ini terdiri dari:

1. Penimbangan Komponen Material

Penimbangan komponen material spesimen uji menggunakan neraca analitik AL204 *Analytical Balance* Mettler Toledo, bertujuan untuk mendapatkan berat yang sesuai pada setiap komponen material yang telah ditentukan. Bentuk fisik dari material yang digunakan memiliki

bentuk yang berbeda yaitu serbuk, *granule* dan plat seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6.

A. Besi (Fe) berbentuk *granule*.

Gambar 2. Iron (Fe)

B. Ferronickel berbentuk *granule*.

Gambar 3. Ferronickel

C. Chromium (Cr) berbentuk *granule*.

Gambar 4. Chromium (Cr)

D. Manganese (Mn) berbentuk serbuk.

Gambar 5. Manganese (Mn)

E. Titanium (Ti) berbentuk plat.

Gambar 6. Titanium (Ti)

2. Peleburan Material

Paduan spesimen *Austenitic stainless steel* AISI 321 memiliki titik leleh yang relatif lebih tinggi, Maka alat peleburan paduan yang digunakan yaitu menggunakan tungku listrik atau *Arc Furnace* yang dilakukan di PSTNT Batan Bandung. Peleburan ini memanfaatkan elektroda *tungsten* (W) yang telah dialiri arus listrik dari generator yang memiliki tegangan 230 V dan menggunakan arus maksimal 100 A untuk menghasilkan percikan yang akan melelehkan komponen material spesimen uji. Arus diatur dari *amphere* rendah ke yang lebih tinggi agar proses pemanasan bertahap. Pada bagian dalam tungku terdapat air yang dipompa untuk sirkulasi pendinginan pada tungku peleburan. Proses peleburan dilakukan di atmosfer argon (Ar) dengan tekanan 100 bar untuk mencegah spesimen uji teroksidasi. Peleburan yang dilakukan pada spesimen yaitu tiap spesimen sebanyak 4 (empat) kali agar unsur paduan homogen. Dan penuangan unsur paduan dicampur dari unsur yang memiliki titik lebur yang rendah hingga yang tertinggi dan dilakukan berulang-ulang [3].

Gambar 7. *Electric Arc Furnace*

Hasil peleburan paduan *austenitic stainless steel* AISI 321 dengan menggunakan *Electric Arc Furnace* dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Ingot hasil peleburan (*as cast*)

3. Preparasi Spesimen Uji

Setelah spesimen uji telah selesai dibuat, maka dapat dilakukan preparasi pada permukaan spesimen. Tahapan awal persiapan permukaan yaitu *grinding* atau proses gerinda, proses ini dilakukan untuk meratakan permukaan dan membentuk spesimen sesuai dengan yang dibutuhkan. Dimensi spesimen yang digunakan pada proses pengujian yaitu memiliki panjang 20 mm, lebar 15 mm dan tebal 5 mm. Setelah proses *grinding* selesai, tahap selanjutnya yaitu proses ampelas. Proses ampelas bertujuan untuk menghaluskan permukaan spesimen dari sisa proses gerinda, proses pengampelasan menggunakan ampelas dengan *mesh* 80, 120, 240, 600, 1000, 1500, 2000 dilakukan secara bertahap dari tingkat yang paling kasar hingga yang paling halus. Setelah proses ampelas, maka lakukan proses *polishing* yang bertujuan untuk menghilangkan goresan sisa dari proses ampelas. Setelah permukaan spesimen mengkilap lakukan proses *etching* dengan cairan etsa selama ± 10 detik hingga permukaan spesimen sedikit buram.

Hasil preparasi spesimen uji ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9. Hasil preparasi spesimen

Proses Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu sebanyak 4 kali yaitu:

1. Pemeriksaan Visual

Pemeriksaan visual bertujuan untuk mengetahui atau mendapatkan karakteristik spesimen sebelum melalui pengujian lebih lanjut. Pada tahap ini pengamatan dilakukan secara visual.

2. Pengujian Metalografi

Pengujian metalografi adalah suatu metode untuk mengamati struktur mikro pada suatu material atau spesimen. Struktur mikro logam dapat diperoleh dengan proses preparasi spesimen dengan tujuan untuk mengamati struktur dan mengidentifikasi fasa dalam struktur mikro, berdasarkan skala makro dan skala mikro. Pengujian metalografi dilakukan di Lab. Metalurgi Teknik Material FTMD Institut Teknologi Bandung. Pada penelitian ini pengujian metalografi menggunakan pembesaran 80 x, 200 x, 400 x, dan 1000 x. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui struktur mikro pada permukaan spesimen paduan yang telah dibuat. Prinsip kerja mikroskop optik adalah dibantu oleh cahaya, dan frekuensi cahaya, fokus, perbesaran lensa objektif, dan lensa mata mikroskop semuanya dapat diatur untuk mengamati struktur mikro pada spesimen. Pada eksperimen ini, pengujian metalografi dilakukan dengan pembesaran 80 x, 200 x, 400 x dan 1000 x.

3. Pengujian Komposisi Kimia (Optical Emission Spectrometer)

Pengujian komposisi kimia dengan menggunakan metode OES merupakan metode cepat untuk mendapatkan komposisi kimia pada spesimen paduan. Prinsip kerja *optical emission spectrometer* yaitu menggunakan proses percikan, yang melibatkan penerapan muatan listrik terhadap sampel dan menguapkan sejumlah kecil bagian dari material. Pengujian

metalografi dilakukan di Lab. Material Politeknik Manufaktur Bandung.

4. Pengujian Kekerasan Vickers

Pengujian kekerasan *Vickers* yaitu dengan cara menekan spesimen uji dengan indenter yang berbentuk *pyramid diamond*. Tekanan indenter akan menghasilkan jejak pada permukaan spesimen uji.

Perbedaan metode pengujian kekerasan *Vickers* dengan pengujian kekerasan *Brinell* tidak begitu signifikan. Perbedaan terdapat pada indenter, pengujian keras *Vickers* menggunakan indenter berbentuk piramida intan dengan puncak piramida memiliki sudut 136°. Pengujian keras *Vickers* memberikan beban yang sangat kecil dengan tingkat beban 5, 10, 20, 30, 50 dan 120 kgf, bahkan untuk pengujian struktur mikro hanya 10g. Pengujian keras *Vickers* dilakukan di Laboratorium PSTNT Batan Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terdiri atas pemeriksaan visual, pengujian struktur mikro, pengujian komposisi kimia dan pengujian keras *Vickers*.

1. Pemeriksaan Visual

Paduan spesimen uji yang telah dilebur menggunakan *Electric Arc Furnace* kemudian dilakukan proses pengamatan visual dengan menggunakan kamera digital. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui permukaan pada spesimen uji. Hasil peleburan ditunjukkan pada gambar 10

Gambar 10. Ingot hasil peleburan (*as cast*)

Proses peleburan dengan menggunakan *Electric Arc Furnace* menghasilkan ingot yang memiliki bentuk seperti kancing dan terdapat oksida sisa peleburan. Untuk menghilangkan oksida sisa peleburan, maka dilakukan preparasi sampel. Hasil preparasi spesimen ditunjukkan pada Gambar 11.

Untuk mempermudah proses karakterisasi spesimen FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% dibentuk menjadi persegi panjang dengan dimensi panjang 22 mm dan lebar 17 mm dengan ketebalan 6 mm dan

FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% dibentuk persegi dengan dimensi panjang 20 mm lebar 20 mm dan tebal 5 mm menggunakan gerinda. Kemudian spesimen uji diampelas tingkat kekasaran dari 80 sampai 2000 dan dipoles hingga permukaan spesimen mengkilap. Namun terjadinya porositas pada paduan 2 (FeNi-Cr 18%-Ti 0,6%) menyebabkan spesimen tersebut tidak dapat dilakukan pengujian dikarenakan terjadinya kerusakan pada bagian dalam dan permukaan.

Gambar 11. Spesimen yang telah di preparasi

Gambar 12. Massa spesimen paduan

Massa jenis (*Density*) spesimen paduan yang telah dibuat pada penelitian ini yaitu:

1. FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%

$$\text{Diketahui: } \begin{aligned} m &= 18 \text{ g} \\ V &= 2,25 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Maka } \rho = \frac{18}{2,25} = 8 \text{ g/cm}^3$$

2. FeNi-Cr 19%-Ti 0,7%

$$\text{Diketahui: } \begin{aligned} m &= 16 \text{ g} \\ V &= 2 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Maka } \rho = \frac{16}{2} = 8 \text{ g/cm}^3$$

Massa jenis (*Density*) pada spesimen paduan yang dibuat telah sesuai dengan standar. Massa jenis AISI 321 menurut standar yaitu 7900 - 8000 kg/m³ atau 7,9 - 8 g/cm³ [4].

1. Pengujian Struktur Mikro

Gambar 13. Hasil pengamatan struktur mikro

Dari hasil pengujian pada Gambar 13 terlihat permukaan spesimen uji hasil peleburan menunjukkan hasil pengamatan struktur mikro terlihat struktur *dendrite*, hal ini dapat terjadi dikarenakan pada proses pendinginan pada saat setelah proses peleburan maka terjadi perambatan solidifikasi yang dimulai dari bagian logam yang bersentuhan dengan tungku, yaitu ketika panas dari logam yang telah dilebur diambil oleh tungku sehingga bagian logam yang bersentuhan dengan tungku mendingin sampai titik beku dan inti-inti kristal tumbuh dan merambat ke bagian dalam paduan. Perambatan solidifikasi pada unsur yang berbeda menyebabkan ukuran struktur *dendrite* yang berbeda, dikarenakan setiap unsur memiliki titik beku yang berbeda.

2. Pengujian Komposisi Kimia

Pengujian komposisi dengan menggunakan *Optical Emission Spectrometer* dilakukan di Lab. Material Politeknik Manufaktur Bandung dengan standar acuan IK 8-5.4-3-04 Edisi A Revisi 3. Dimensi spesimen uji yang digunakan pada pengujian *OES* yaitu FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% dibentuk menjadi persegi panjang dengan dimensi panjang 22 mm dan lebar 17 mm dengan ketebalan 6 mm dan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% dibentuk persegi dengan dimensi panjang 20 mm lebar 20 mm dan tebal 5 mm. Area penguapan pengujian komposisi ditunjukkan pada Gambar 14.

Hasil pengujian komposisi dengan menggunakan *Optical Emission Spectrometer* dengan standar acuan IK 8-5.4-3-04 Edisi A Revisi 3 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Gambar 14. Area penguapan uji komposisi OES

Tabel 2. Hasil pengujian komposisi OES pada spesimen FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%

Komposisi (%)	Rancangan Komposisi	Hasil pengujian OES
Fe	Balance	Balance
C	≤ 0,08	0,01
Ni	10,69	11,28
Cr	17	16,38
Mn	2	0,704
Si	1	0,1
S	0,03	0,007
P	0,045	0,013
Ti	0,5	0,003

Tabel 3. Hasil pengujian komposisi OES pada spesimen FeNi-Cr 19%-Ti 0,7%

Komposisi (%)	Rancangan Komposisi	Hasil pengujian OES
Fe	Balance	Balance
C	≤ 0,08	0,021
Ni	10,69	11,47
Cr	19	16,79
Mn	2	0,388
Si	1	-
S	0,03	0,005
P	0,045	0,010
Ti	0,7	0,004

Pengujian komposisi dengan metode OES yang dilakukan di Politeknik Manufaktur Bandung menggunakan mesin uji ARL 3460 *Optical Emission Spectrometer* dengan kondisi suhu ruang 23°C dan kelembapan 43%. Dari hasil pengujian komposisi spesimen uji, terdapat menurunnya persentase pada sebagian unsur. Hal yang dapat menjadi penyebab berkurangnya persentase pada sebagian unsur diantaranya unsur *manganese* (Mn) menguap atau belum tercampur pada paduan dikarenakan berbentuk serbuk, dan dapat disebabkan juga oleh area penguapan uji komposisi tidak menyeluruh seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 14. Hal ini dapat juga disebabkan oleh tingkat kemurnian pada unsur yang digunakan tidak 100%.

Gambar 15. Analisis fasa menggunakan diagram terner Fe-Ni-Cr

Dari hasil pengujian komposisi OES yang telah dicantumkan pada Tabel 2 dan Tabel 3. Spesimen paduan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% memiliki kadar 71,46 % *iron* (Fe), 11,28 % *nickel* (Ni), dan 16,38 % *chromium* (Cr), spesimen paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki kadar 70,68% *iron* (Fe), 11,47% *nickel* (Ni), 16,78% *chromium* (Cr), Maka berdasarkan diagram terner spesimen paduan yang telah dibuat memiliki fasa *austenite* seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 15.

3. Pengujian Keras Vickers

Pengujian keras *Vickers* dilakukan di Laboratorium PSTNT Batan Bandung. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan pada paduan yang telah dibuat.

Alat pengujian : ZWICK *Hardness Tester* 3212

Spesimen : FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%

Magnification : 200 x

Beban penekanan : 3 kgf
Durasi penekanan : 15 detik

Gambar 16. Hasil indentasi FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%

Tabel 4. Data hasil pengujian *Vickers* FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%

Paduan 1	VHN
Titik 1	139
Titik 2	138
Titik 3	132
Titik 4	140
Titik 5	139
Rata-Rata	137,6

Alat pengujian : ZWICK *Hardness Tester* 3212

Spesimen : FeNi-Cr 19%-Ti 0,7%

Magnification : 200 x

Beban penekanan : 3 kgf

Durasi penekanan : 15 detik

Gambar 17. Hasil indentasi FeNi-Cr 19%-Ti 0,7%

Tabel 5. Data hasil pengujian *Vickers* FeNi-Cr 19%-Ti 0,7%

Paduan 3	VHN
Titik 1	250

Titik 2	244
Titik 3	242
Titik 4	263
Titik 5	247
Rata-Rata	249

Dari nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5, dapat dilihat bahwa paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki nilai kekerasan yang lebih keras dibandingkan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% di mana paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki rata-rata kekerasan 249 HV sedangkan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% memiliki rata-rata kekerasan 137,6 HV. Maka dibuatlah grafik perbandingan untuk melihat perbandingan antara FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% dengan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7%. Grafik perbandingan kekerasan yang dihasilkan dari pengujian kekerasan *Vickers* ditunjukkan pada Gambar 18.

Gambar 18. Grafik kekerasan *Vickers*

Berdasarkan grafik yang dihasilkan pada Gambar 18, paduan dengan komposisi FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki nilai kekerasan rata-rata yang jauh lebih besar dibandingkan paduan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5%. Hal ini dapat disebabkan unsur *chromium* (Cr) dapat mempengaruhi nilai kekerasan pada suatu paduan, dikarenakan peran *chromium* (Cr) tidak hanya membentuk lapisan oksida yang dapat melindungi permukaan baja

dari korosi *chromium* (Cr) juga dapat meningkatkan nilai kekerasan pada paduan.

KESIMPULAN

1. Pembuatan paduan *Austenitic stainless steel* AISI 321 dengan menggunakan material *ferronickel* lokal telah berhasil dilakukan, dari hasil uji *Optical Emission Spectrometer* diperoleh komposisi hasil rancangan sesuai dengan komposisi standar AISI 321.
2. Hasil pengujian struktur mikro menunjukkan pada spesimen uji yang telah dibuat pada penelitian ini sudah sesuai dengan standar yaitu memiliki struktur *Austenite*. Paduan yang telah dibuat memiliki sifat non magnetik.
3. Hasil pengujian kekerasan *Vickers* menunjukkan bahwa paduan FeNi-Cr 19%-Ti 0,7% memiliki harga kekerasan yang lebih tinggi dengan harga kekerasan rata-rata 249 HV dibandingkan FeNi-Cr 17%-Ti 0,5% yang memiliki harga kekerasan rata-rata 137,6 HV.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Romli, "Analisis Sifat Mekanis Pengaruh Proses Pengelasan Baja Tahan Karat," *Staf Edukatif Jur. Tek. Mesin Politek. Negeri Sriwij.*, vol. 5, no. 1, 2013.
- [2] H. P. Djoko, E. Umar, and G. S. Dani, "Evaluation corrosion behavior on commercial stainless steel SS 304 in Nano fluids water-Al₂O₃ system at different pH by Electrochemical Impedance Spectroscopy methods," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1428, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1742-6596/1428/1/012025.
- [3] N. Effendi, "Austenitic Type Stainless Steel Production by Foundry," vol. 16, no. 2, pp. 47–104, 2010.
- [4] J. Pearson, "Atlas Steels Technical Handbook of Stainless Steels Atlas Steels Grade Data Sheets," no. August, 2021, pp. 1–58. [Online]. Available: <https://atlassteels.com.au/wp-content/uploads/2021/08/Atlas-Steels-Technical-Handbook-of-Stainless-Steels-12-08-21.pdf>